

KORRUPSIYA-RIVOJLANISHIMIZ TO‘SIG‘I

Rustamova Feruza Musurmanovna

*Qashqadaryo viloyati, Yakkabog‘ tumani, 2-son umumiy va o‘rta ta‘lim maktabi,
O‘zbekiston davlat va huquqi asoslari fani o‘qituvchisi, Xalq ta‘limi a‘lochisi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada korrupsiya tushunchasi, sabablari, turlari va shakllari haqida ma‘lumot berib o‘tilgan. Korrupsion holatlar yuz berganda jazo muqarrarligi va qanday jazo choralari berilishi haqida ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Korrupsiyaning oldini olish borasida Prezident qaror farmonlari ko‘rsatib o‘tilgan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil topishi haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: korrupsiya, agentlik, farmon, qaror, qonun, Prezident, davlat, jamiyat, ta‘lim, kurashish, xalq, qonun, qaror, yuksalish, poraxo‘rlik, ta‘magirlik, shaxs, huquq.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojatnomasida ta‘kidlaganidek, “Jamiyatimizda korrupsiya illati o‘zining turli ko‘rinishlari bilan taraqqiyotimizga g‘ov bo‘lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo‘lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog‘i rivojlanmaydi”

Korrupsiya - (lotinchadan *corrumpere*-buzuq, *corruption*–pora berish, zarar) odatda mansabdor shaxsning o‘ziga ishonib topshirilgan vakolat va huquqlaridan foydalanishni, shuningdek, ushbu rasmiy maqom bilan bog‘liq vakolat, imkoniyatlar, aloqalarni, bildiruvchi atama. Shaxsiy manfaat qonun va axloqiy tamoyillarga zid.

Korrupsiya-shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeyidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish;[1]

Korrupsiyaning tarixiy o‘zakkari juda qadimga borib taqalib, bu hol qabilada ma‘lum mavqega ega bo‘lish uchun qabila sardorlariga sovg‘alar berish odatidan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. O‘sha davrlarda bu normal holat sifatida qabul qilingan. Biroq davlat apparatining murakkablashuvi va markaziydashuvi korrupsiyaning davlat rivojlanishiga katta to‘siq ekanligini ko‘rsatdi.[2]

Korrupsiyaning quyidagi turlari mavjud:

1. Iqtisodiy korrupsiya bu- moliyaviy foyda olishga qaratilgan. Bu turga poraxo‘rlik noqonuniy yo‘l bilan daromad olish kiradi.
2. Siyosiy korrupsiya bu- firibgarlik asosida saylovchilarga pora berish, siyosiy partiyalarni noqonuniy moliyalashtirish va saylovlarga noqonuniy aralashuv yo‘li bilan mansab vakolatini olishga qaratilgan. Bu holatda asosiy maqsad shaxsiy yoki siyosiy manfaatni qo‘lga kiritishdir.
3. Kriminalistik korrupsiya bu – Ushbu turi jinoiy xatti-harakatlarga asoslangan u ko‘pincha mansabdor shaxsning jinoiy sxemada ishtirok etishi bilan bog‘liq.
4. Tizimli korrupsiya bu – Agar jinoiy harakatlar doimiy ravishda takrorlansa korrupsiya hodisasi bir sistema kabi ya‘ni tizimli ko‘rinishga keladi. Bu o‘z navbatida mamlakatdagi siyosiy jarayonlar, davlat idoralari ustidan nazorat zaiflashganidan dalolat beradi.
5. Mayda korrupsiya bu – Odatda byurokratya hamda pora bilan bog‘liq, shuning uchun ham mayda yoki byurokratik korrupsiya deb ataladi.
6. Katta korrupsiya – Bu juda katta pul va yirik “o‘yinchilar” bilan bog‘liq bo‘lgan korrupsiyaning eng halokatli turi. U barcha operatsiyalarni o‘z ichiga oladi, buning natijasida davlat aktivlari noqonuniy ravishda xususiy bo‘lib qoladi. Ko‘pincha, mamlakat uchun jiddiy qarorlar bilan bog‘liq bo‘lgan siyosatchilar korrupsiya mojarosining ishtirokchisiga aylanadi.

Korrupsiyaning quyidagi shakllarga ajratiladi:

1. Tovar va xizmatlarni qonuniy va noqonuniy taqdim etish uchun pora olish ;

2. Qarindoshlik, do'stlik yoki shaxsiy sadoqat asosida mansabdor shaxslarni lavozimga ko'tarishda namoyon bo'ladigan proteksionizm;
 3. Boshqaruv organlari hodimlarini jinoiy tarkiblar bilan birlashtirish va jismoniy shaxslarning jinoyatlarini yashirish va ularning jazosiz qolishini ta'minlash;
 4. Siyosiy qo'llab-quvvatlash yoki kuch tuzilmalaridagi lavozimlarga ko'tarilishlari uchun yashirin iqtisodiyot mafaatlari qo'llab-quvvatlash;
 5. Xususiy korxonalar va tashkilotlarning davlat yoki mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan investitsiya qilish;
 6. Davlat mulkini hususiy qo'llarga g'ayriqonuniy ravishda o'tkazish bilan xususiy lashtirish;
 7. Mansabdor shaxslarga imtiyozlar, maxfiy rasmiy ma'lumotlarni taqdim etish;
 8. Foydali shartnomalar tuzish huquqini yoki imkoniyatini ta'minlash;
- Chet el firmalari va boshqalar bilan davlat uchun noqulay shartnomalar tuzishda yordam berish.

Korrupsiyani qanday yengish mumkin;

- qonuniylikni mustahkamlash
- fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish
- ochiqlik va shaffoflikni oshirish
- korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar o'tkazish javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash
- Bazaviy hisoblash miqdorining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.[3]

Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etganlik qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar sudning qaroriga ko'ra muayyan huquqlardan, shu jumladan muayyan lavozimlarni egallash huquqidan qonunga muvofiq mahrum etilishi mumkin. Yuridik shaxslar korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'ladi. O'zbekiston pora olish, pora berish pora olish-berishda vositachilik qilganlik uchun maksimal jazo miqdori 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish belgilangan. O'zbekistonda o'zlashtirish reestrata yo'li bilan talon-taroj qilganlik uchun maksimal jazo 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish etib belgilangan.[4] Har qanday ixtiyoriy vakolat bo'lmasa, korrupsiya mumkin emas edi. Biroq, oliy hokimiyatga ega bo'lgan shaxs yoki guruh o'zi belgilagan siyosatning amalga oshirilishini mustaqil ravishda ta'minlay olmaydi. Buning uchun, u ma'murlarni tayinlaydi, ularga kerakli vakolatlarni beradi, ularning ixtiyoriga zarur resurslarni beradi, ular uchun o'zini tutish qoidalarni belgilaydi va ular ustidan nazorat qiladi. Amalda ko'rsatmalar tashqi sharoitlarga qaraganda ancha sekin o'zgaradi. Shuning uchun ular o'z xohishlariga ko'ra harakatlar uchun joy qoldiradilar, chunki aks holda boshqaruv tizimi butunlay moslashuvchan bo'lib qoladi va qat'iy normalarning haqiqatga mos kelmasligi ishni butunlay to'xtatishi mumkin. Biroq, bu shuni anglatadiki, qonunda ko'zda tutilmagan vaziyatda ma'mur eng qulay ijara haqini boshqarishni boshlashi mumkin. Hamma narsani qamrab oluvchi nazoratning mumkin emasligi.

Davlat byudjeti, u shaffof emas va vaziyatga qarab, ba'zilar yil boshida mablag' olishlari mumkin, boshqalar esa – byudjet qabul qilingandan keyin ikki yil o'tgach. Agar kim sohadan qandaydir yordam olish huquqiga ega bo'lsa, unda albatta, moliya vazirligining ushbu summalarni taqsimlovchi har qanday xodimi juda muhim raqamdir. Bu masalaning bir tomoni. Ikkinchi tomoni kredit tizimi deb ataladigan narsa bilan bog'liq. Davlat byudjetiga to'lovlar uchun kredit olish, masalan, Mudofaa vazirligi yoki boshqa vazirliklardan, korrupsiya xizmatlarining ikkinchi mumkin bo'lgan tizimidir. U yoki bu korxonalar, idora va hokazolarni qurish uchun buyurtma olish ham juda muhim nuqtadir. Aholidan kichik tovlamachilik, shu jumladan kichik tadbirkorlar avtomashina haydovchilari va boshqalar. Bu mayda tovlamachiliklar ommaviy bo'lganligi sababli, ular ehtimol ko'p million so'mni tashkil etib fuqarolarni davlatdan begonalashtirishga faol yordam beradi va bu hayotda hech narsaga to'g'ri yo'l bilan erishib bo'lmaydi, degan ishonchni faol shakillantiradi.

Tijorat yoki boshqa tashkilotlarda tijorat poraxo'rligi. Korrupsiyaning bu turi kam o'rganilgan va u doimo yomon o'rganiladi, chunki zarur materallarni to'lash uchun tijorat tashkilotlariga kirish aniq sabablarga ko'ra juda cheklangan. Ushbu turdagi jinoyatning haqiqiy holatini biz bir qator bilvosita belgilar bilan taxmin qilishimiz mumkin.

Aksil korrupsiya agentligining so'rovlarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat siyosati, agentlik faoliyati kabi sohaga doir mavzulardan aholining xabardorlik darajasi o'rganilgan. Qatnashchilarning asosiy qismi, ya'ni 82,4 foizi O'zbekistonda korrupsiya, tamagirlik va poraxo'rlik o'zlari uchun o'tkir muammo hisoblanishini aytgan. Shuningdek, 36,2 foiz respondentlar jamiyatdagi korrupsiya, tamagirlik va poraxo'rlik hamma joyda, 37,2 foizi esa ayrim sohalarida tarqalganini ta'kidlagan.

Deyarli 70 foiz ishtirokchilar OAV tomonidan O'zbekistondagi korrupsiya, tamagirlik va poraxo'rlikka qarshi kurashish yetarli darajada yoritilayotganini ta'kidlagan bo'lsa, 27 foizdan ortiq qatnashchilar buni rad qilgan.

Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashishga qaratilgan davlat siyosatining samaradorligini oshirish maqsadida Prezidentimizning 2020-yil 29-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni bilan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi.

Korrupsiya iqtisodiy rivojlanish uchun ham, qashshoqlikka qarshi kurash uchun ham jiddiy oqibatlariga olib keladigan hodisadir. Bundan tashqari, bu demokratik boshqaruvning asoslari va funkcionalligini xavf ostiga qo'yuvchi hodisadir. Korrupsiya so'nggi 30 yil ichida juda ko'p nazariy va empirik tadqiqotlar mavzusi bo'ldi va bu juda ko'p muqobil tushuntirishlar, tipologiyalar va davolash usullarini keltirib chiqardi. Biroq, siyosatda ham, ijtimoiy fanlarda ham keng qo'llaniladigan tushuncha sifatida korrupsiya ko'plab kontekstlarda qo'llaniladi.

Korrupsiyaga qarshi kurashishning ustuvor huquqiy asoslari qator xalqaro huquqiy normalarda o'z ifodasini topgan bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

1999-yil 4-noyabrdagi "Korrupsiyaga uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik to'g'risida" gi Konvensiyalari va boshqalar;

1999-yil 27-yanvardagi Yevropa Kengashining "Korrupsiya uchun jinoiy javobgarlik to'g'risida" gi Konvensiyasi;

2000-yil 15-noyabrda qabul qilingan BMT ning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvensiyasi;

2003-yil 31-oktyabrda qabul qilingan BMT ning Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi;

2017-yil 3-yanvarda Yangi tahrirdagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilindi.

O'zbekiston yuqorida ta'kidlangan xalqaro normalardan 2008-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi, shuningdek, 2010-yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti doirasida qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Istanbul Harakat rejasini ratifikatsiya qilgan.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish hamda ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etilishini oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiya omillarini keltirib chiqarayotgan tizimli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliy hayotga tatbiq etilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-iyundagi PF-6013-sonli "O'zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni qabul qilinib, mazkur Farmon asosida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini, shuningdek, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning tizimli sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarning samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni shakllantirish va amalga oshirish maqsadida "Korrupsiyaga qarshi kurash Agentligi" tashkil etildi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, korrupsiya bor bo‘lgan mamlakatda rivojlanish va tariqqiyot bo‘lmaydi. Korrupsiya jamiyat kushandasi bolib barcha sohalarda korrupsiyaga qarshi kurashish chora tadbirlarini amalga oshirish zarurdir. Bu borada Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning Korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qabul qiligan qaror va farmonlari bu boradagi ishlarda dasturi amal bo‘lib kelmoqda. Shu jumladan, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil topishi bu boradagi tub o‘zgarishlardan biri bo‘ldi va agentlikning maqsad va vazifalari belgilab olindi va o‘z faoliyatini boshladi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda nafaqat agentlik balki huquq tartibot organlar, ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda olib borilmoqda, fuqarolarga korrupsiyaning salbiy oqibatlar va bunga yo‘l qo‘yilganda jazo muqarrarligi to‘g‘risida yoki shunday holat kuzatilganda tegishli organlarga murojaat qilishlari to‘g‘risida OAVda yoritilib tushuntirishlar olib borilmoqda va xalq orasida bir qancha so‘rovnomalar o‘tkazilmoqda, fuqarolarning huquqiy ongi rivojlantirilmoqda. Biz bilamizki, korrupsiya jamiyatimiz barcha sohalarda ildiz yoyib borayotgan edi. Hozirgi kunda pora oluvchiga nisbatan qanday jazo chorasi qo‘llansa shunga tenglashtirilgan jazo pora beruvchiga ham qo‘llanilishi to‘g‘risida fuqarolarga ma‘lumotlar berib borilmoqda. Shuningdek, o‘z mafaatlari yolida korrupsiyaga qo‘l urayotgan bir qancha mansabdor shaxslarga mansabni suiiste‘mol qilganligi uchun qamoq jazo chorasi qo‘llanilayotganligi ham insonlarni chuqur mushohada qilishga undamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risidagi qonuni.(3-modda birinchi qismining uchinchi xatboshisi O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O‘RQ-683-sonli *Qonuni* tahririda — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son)
- 2.<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:peyzKxNXsAkJ:https://anticorruption.uz/uz/item/what-is-corruption+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=uz>
- 3.O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (211-modda birinchi qismining sanksiyasi O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 3-dekabrdagi O‘RQ-586-sonli *Qonuni* tahririda — Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 04.12.2019-y., 03/19/586/4106-son)
- 4.<https://daryo.uz/amp/2021/07/09/ozbekistonda-korrupsiyaga-qarshi-kurashishda-jinoiy-javobgarlik-qanday-kuchaytiriladi-bahriddin-valiyev-javob-berdi/>